

УДК 792.01, 792.073, 008.001.14

ТЕАТР, СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС И «ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

МАНТУШ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела театрального искусства ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь.

Аннотация. В статье рассматривается ставший в последнее время популярным в гуманитарных исследованиях Беларуси абстрактный вопрос «государственного строительства», экстраполированный на театральный процесс: оперативность и актуальность в отражении театра настроений и интересов аудитории, а также значимость театра, как инструмента оценки социальных запросов.

Ключевые слова: театр, театр и общество, функции театра, театральная история.

Summary. The abstract question of “state construction”, which has recently become popular in the humanities studies in Belarus, yet extrapolated to the theatrical process, is considered in the article: the efficiency and relevance of the theatre in reflecting the moods and interests of the audience, as well as the importance of the theatre as a social demands measuring “tool”.

Keywords: theatre, theater, theatre and society, theatres’ functions, theatre history.

Ставший в последнее время популярным в гуманитарных исследованиях Беларуси вопрос «государственного строительства», несмотря на смысловую размытость дефиниции, в подавляющем большинстве случаев уместно свести к дискурсу социального развития. Государство – не некое физическое сооружение, строительство которого можно четко проследить от чертежа до готового строения. Чтобы «построить» государство очевидно недостаточно проектно-сметной документации и стройматериалов, поскольку любое государство – это люди, его населяющие. К тому же буквально каждый период истории четко показывает, что не столько некая территория сама по себе, сколько население этой территории будет детерминирующим фактором развития стран и наций.

Известный британский политолог Б. Андерсон утверждал, что любая нация – это воображаемое сообщество, сконструированное людьми, входящими в сообщество и воспринимающими себя его частью [1, С. 30–32]. Говоря о генезисе национальной идеи Социолог О. Ерохин отмечал, что «Нации создаются в историческом и социологическом воображении, когда люди отождествляют себя с абстрактными героями сообщества, [...] хотя встреча с ними в реальности невозможна, знание о них возникает благодаря отождествлениям и рассказам в газетах, журналах, романах, пьесах, операх» [4]. И Андерсон, и Ерохин указывают на то, что понятие нации – абстракция, проистекающая из культурных надстроек сообществ. Не важно, ведет ли нация свою родословную от медведицы, сто дней питавшейся полынью и чесноком, или же от конкретного исторического лица, генезис нации всегда имеет некое мифологически-историческое обоснование, отличающее одну группу от другой. Иными словами, когда у людей, возникал условный общественный договор, с целью легитимировать этот договор создавался миф, формировавший как «культурный ландшафт» этих людей, так и их общественную среду. «Общественная среда воздействует на человека [...] постоянно влияет на его разум, чувства и волю» – отмечал Ю. Сычев, – «Ценности среды [...] детерминируют [общественные] потребности, интересы, вкусы, мотивы, ценностные установки [...]» [9, С 109]. Очевидно, что культура имеет социогенетическое значение, отсюда логично, что тождественное социогенетическому значению культуры будет обнаруживаться и для генезиса государства, как специфической институциональной формы социума. Хотя человеческая цивилизация возникает не из культурной, а из хозяйственной деятельности

человека, с переходом от присваивающего хозяйства к производящему, рост задач производящей хозяйственной деятельности вынудил общества совершенствовать не только методы производства, но и общественные отношения. В итоге даже в прагматичных системах прошлого, подчиненных задачам выживания сообщества, со временем обязательно обособлялись группы людей, в чьей компетенции находилась сфера духовного развития. И хотя не культура привела к возникновению человеческих цивилизаций, именно культура стала фактором их развития и сохранения, в том числе и в памяти потомков.

Можно долго спорить о том, что является первичным для социальной среды и что формирует ценности каждого сообщества. В ранних людских сообществах хозяйственные отношения играли заведомо более важную роль, чем культурные. Однако чем более развитым является общество, чем более развито в нем хозяйствование и налажена правовая система, тем выше роль культуры, которая становится «социальным клеем», скрепляющим общество. Если обратиться к полиэтничным государствам с монокультурным дискурсом в противовес моноэтничным государствам с поликультурным дискурсом, очевидно, что именно общая культура объединяет разрозненные группы, а сегрегирующая культура манипулятивно разобщает группы изначально монолитные и гомогенные.

Если обратиться к вопросу «государственного строительства», искусство, как социогенетический фактор, можно рассматривать по той причине, что именно искусство на протяжении всей человеческой истории было самым эффективным инструментом передачи общественно значимых *modi agendi, operandi et vivendi* – образов мысли, действия и жизни. Даже в теократиях, где религия детерминирует едва ли не 100% общественно-значимых отношений, делает она это при помощи активного использования средств пластического, музыкального и нарративного искусства. А учитывая то, что на протяжении большей части человеческой истории большинство людей были неграмотны, именно певцы-сказители и театр играли ведущую роль в вопросах передачи этических, эстетических и патетических социальных установок. Поэтому нарративные искусства и их перформативные итерации можно охарактеризовать как важные инструменты социогенеза государств, так как они оказывали основополагающее значение для формирования общественных этических и патетических установок. И поскольку театр на протяжении тысячелетий был важным социогенетическим инструментом, театральное искусство правомерно рассматривать если и не как инструмент непосредственно «государственного строительства», то точно как достоверный инструмент оценки такового. Примечательно, как в кризисные социально-экономические периоды театр оказывается тем «коллайдером», где соударяются не только старая и новая эстетики, но также и старая и новая мировоззренческие парадигмы. При этом такие коллизии старого и нового, отражаемые театрами могут формировать и отношение аудиторий непосредственно к самим театральным коллективам.

«В годы “перестройки”, ставшая достоянием общества информация о тайных преступлениях “административно-государственной системы”, породила мощный вал неприятия всего “государственного”» – отмечала Г. Ивинских, – «Общественное сознание почти автоматически вписывало государственные театры (на основании однокорневых прилагательных) в государственный монолит, скомпрометировавший себя ложью и лицемерием. [...] стационарные театры [...] стали зачастую представляться устаревшей структурой, которую необходимо разрушить наравне с иными государственными оплотами “застоя” и “тоталитаризма”. Подобный взгляд сопоставим с отношением в послереволюционное время к императорским, впоследствии академическим театрам». [5] Пример, приведенный Г. Ивинских показывает, как широкая аудитория, разочарованная в политическом устройстве своего государства, переносит это ощущение разочарования на искусство. Данный процесс весьма многомерен, чтобы его отразить в одной статье, однако важнейшим фактором такой взаимосвязи театра и общества является то, что театр почти всегда обращен к острым социальным проблемам, «препарируя» злободневные для общества темы через драматургию. Э. Бэнтли отмечал: «гораздо в большей степени, чем другие

искусства, и гораздо жестче, драма является хроникой и краткой аннотацией времени, раскрывающей не столько внешнюю сторону, сколько всю материальную и духовную структуру эпохи» [10, С. 77]. Рассуждая на темы исторического развития драмы, Ю. Барбой отмечал, что «[...] не драма изобрела сложные отношения между людьми в сложных коллизиях, людям было непросто друг с другом и до того, как стали сочинять пьесы. Но художественно эти междучеловеческие отношения [...] не были [...] осмыслены, оценены. Драма и стала тем инструментом, с помощью которого общество обнаружило, что его жизнь драматична» [2, С.28].

Едва ли не все время, что существует драматургия, она почти всегда порицается за тягу к отражению неприемлемых сторон социальных реалий. В некоторых случаях такая критика правомерна, в некоторых – откровенно преувеличена. Во все эпохи театральной истории можно найти попытки заглянуть за ширму приличий, скрывающую самую неприглядную часть общественной жизни. Однако именно такое обращение к табуированным темам позволяет обществу показывать его же социальные «болезни». Раз про явление не говорят на страницах художественных книг, со сцены и с экрана, явление не исчезнет само по себе. Чтобы возник общественный запрос на положительные изменения в общественной жизни, зрителям нужно показать проблемы в самом эксплицитном виде. Именно демонстрация замалчиваемых проблем чаще всего и вызывает недовольство. Достаточно вспомнить то, как Мольера одновременно боготворили одни его современники и люто ненавидели другие. Обожал Мольера тот, кто видел в его пьесах остроумную сатиру на знакомые типажи и ситуации. Ненавидели же Мольера те, кто видел в его пьесах видел сам себя. И такое свойство театральной драматургии быть «зеркалом» для общества позволяло обществу замечать свои моральные изъяны.

Внимательный читатель возразит, что «зеркалом» человеческой мысли на протяжении письменной истории была литература, а в XX в. ключевую роль в воздействии на массового зрителя получил кинематограф. Как уже отмечалось выше, живший на планете Земля во все периоды истории человечества среднестатистический человек был неграмотен, из-за чего книжное слово ему было недоступным. Касаемо кино, несмотря на то, что оно стало значимым идеологическим инструментом, экранное искусство не смогло воссоздать эмоциональную глубину театрального опыта. Безусловно, «Броненосец “Потемкин”» С. Эйзенштейна способствовал улучшению прав трудящихся по всему миру, «Бэмби» У. Диснея привел к стихийному сокращению охоты на оленей, а выход на телеэкраны ФРГ сериала «Холокост» способствовал тому, что западные немцы покаяться за преступления родины. «Рождение нации» Д. У. Гриффита, напротив, способствовало укреплению расовых предрассудков и сегрегации, на преодоление которых США потребуется более пятидесяти лет. Впрочем, при всей правдивости ленинского тезиса о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», постулат о значимости театра не менее актуален.

К. Перетрухина отмечала, что «[...] у театра и экранных искусств совершенно разная суггестия. Восприятие театрального зрелища требует от зрителя [...] значительно больших интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем погружение в экранную реальность» [7, С. 208]. Очевидно, что кино и телефильмы имеют заведомо более обширную аудиторию, нежели театры, однако при этом требуют от зрителей заведомо меньших усилий со стороны интеллекта, эмпатии и воображения. Но именно апеллирование к интеллекту, эмпатии и воображению рождает более яркий и многомерный зрительский опыт, и к тому же лучше инспирирует запрос на социальные изменения.

Б. Уолсмли отмечает, что ключевую роль в мотивировании зрителей посещать именно театр играет эмоциональная составляющая театрального опыта [12, С. 349]. О. Юститс в лекциях о театре для проекта «TED» приводил пример того, как если оказаться единственным зрителем в кинозале на кинопоказе, это будет воспринято скорее как величайшее благо для зрителя, ведь никто не станет мешать просмотру фильма. В это же время, отмечал Юститс, пустой зал в театре огорчит зрителя, ведь театральное искусство требует соседей по залу для

полноты театрального опыта [11]. Категорически важно именно то, что совместный театральный катартический опыт помогает спроецировать эмпатию с протагониста пьесы на соседей по залу, меняя социальное поведение аудитории, часто за счет новых течений и «школ» в драматургии, либо осовремениванию классических драматических произведений в силу их актуальности.

Говоря про актуальность драмы, выдающийся чешский сценограф Й. Свобода отмечал «Не следует ставить на сцене произведение, если неясно, зачем обращаются к нему именно сейчас» [8, С. 26], «[...] нет никакого смысла играть текст, который [...] становится академическим упражнением, подтверждающим, что существует некая драма некоего автора» [8, С. 54–55], «[...] актуальность [пьесы] заключается в том, что [...] в тексте произведения [есть] нечто, что сегодня ещё имеет значение для людей, говорит о вещах значительных, которые могут интересовать их сегодня. [...] если вы чувствуете в тексте вибрацию нашего времени, нашего мира, тогда текст – актуален» [8, С. 54].

М. Карпушкин подчеркивал, что «Как в идеологическом, так и в художественном плане ведущая роль в театральном искусстве принадлежит драматургии. Принимая пьесу, театр тем самым заявляет о своем интересе к данной теме, берет на себя обязательства [...] раскрыть идейное содержание произведения» [6, С. 20].

Отражение взглядов Свободы и Карпушкина можно отчетливо увидеть в новейшей истории белорусского театра. В 1980-е гг. в Беларуси формируется целый пласт небольших трупп – театров-студий, которые обращались к авангардной драматургии и к актуальной классике. Лидером студийного движения стал театр Р. Талипова, знакомивший зрителей с эстетикой театра абсурда, постулировавшего трагическое существование человека в мире и несовместимость чистых устремлений человека с реальными обстоятельствами объективной действительности. Примечательно, происходит это знакомство с абсурдизмом в последнее десятилетие СССР со всем его накопившимся объемом проблем в экономике и обществе.

На излете «Перестройки» в драматургии начинает появляться гиперреалистическая постмодернистская драматургия, отображающая неприглядные упаднические и полные немотивированного социального насилия стороны позднесоветского быта. Естественно, в таком повороте можно увидеть четкую реакцию на общественную инволюцию в Беларуси.

В 1990-е гг. одновременно происходит закат студийного движения и ориентация на новые для белорусского театра темы. Последнее десятилетие XX в. стало периодом, когда трендсеттером аудитории стали те, кто родился в СССР, юность кого прошла в период «Перестройки», а вступление во взрослую жизнь – в независимой Беларуси. Главным фокусом этого переходного поколения стали поиск идентичности, идеологический диссонанс предыдущей формации, экономический кризис, резкие социальные перемены, последствия Чернобыльской катастрофы и возрастающая роль поп-культуры. Важнейшей темой десятилетия стало национальное самоопределение.

В начале 2000-х годов парадигма драматургии смещается в сторону поиска новых форм, что совпало с расцветом «новой драмы», вдохновленной масштабным семинаром драматургов и режиссеров лондонского театра «Royal Court», прошедшего в 1999 г. в Москве. Семинар оказал сильное влияние на авангардное театральное сообщество Беларуси. Британская драматургия «In-your-face» (искаженное англ. «in your face» аналогичное русскому выражению «прямо в лоб» в значениях «прямо», «откровенно», «дерзко» и «агрессивно») становится эстетическим образцом сначала для «новой» драмы России, а затем и «новой драмы» Беларуси. На экспериментальной сцене снова активно появляется «чернуха», только затрагивающая не позднесоветский быт как прежде, а неприглядные стороны постсоветской формации.

В 2010-х гг. движущей силой развития белорусского театра в духе мировых театральных тенденций стали театральные фестивали. В это время театральные коллективы из Беларуси стали активно участвовать в зарубежных театральных фестивалях, а в театральных фестивалях Беларуси (преимущественно «Теарт» и «Белая вежа») стали активно участвовать зарубежные

коллективы. Позднее, в Беларуси происходит активное развитие программы ретрансляции киноверсий зарубежных спектаклей (преимущественно британского проекта Theatre HD). Наконец, интенсивное развитие мобильного высокоскоростного Интернета и широкополосного стационарного подключения к сети, происходившее параллельно с процессом развития видеохостингов и социальных сетей привело к более глубокому знакомству зрителей и практиков из Беларуси с зарубежным театром.

Что интересно, в каждом десятилетии можно увидеть, как именно театральная афиша была «социальным барометром», отражавшим реальные интересы аудитории. Литература и кино Беларуси конца XX – начала XXI вв. либо запаздывали на годы с освещением общественно-значимых тем, а чаще игнорировали подобные темы и запросы аудитории. Естественно, театр не был точным «измерительным прибором» настроений каждого гражданина, но тем не менее давал достоверное представление об интересах наиболее образованной и социально-активной группы населения. В условиях, когда как издательский бизнес, так и кинопроизводство Беларуси фактически находятся в состоянии стагнации с катастрофическим снижением уровня артистического качества, способность театра оперативно реагировать на изменения в социальной жизни, при этом делая это на более высоком художественном уровне, фактически не оставило театру альтернатив в вопросах мониторинга общественных настроений и осмысления важных для жизни общества замалчиваемых проблем.

Видный белорусский театровед Р. Л. Бузук обращал внимание, что важнейшая задача театрального процесса, – это «[...] формирование и воспроизводство постоянной аудитории, обладающей устойчивым опытом общения с эмоционально-эстетической культурой восприятия спектакля» [3]. Поскольку упомянутая Бузуком эмоционально-эстетическая культура восприятия театра не является врожденным свойством, но формируется через приобщение к театральному процессу, последний обнаруживает себя в системе отношений, когда с одной стороны в обществе требуется формирование культуры восприятия театра, а с другой стороны сам театр оказывается под влиянием общественных интересов и настроений.

Возвращаясь к вопросу «государственного строительства», следует упомянуть ставший едва ли не штампом тезис о «сопряженной со становлением белорусской государственности современной социокультурной ситуации», в который обычно облачают мысль о том, что современный общественный статус-кво приходится на период оформления государственности, как таковой. Важно напомнить, что после подписания «Беловежских соглашений», официально закрепивших прекращение существования СССР и провозглашения на его месте СНГ, прошла целая треть века, из-за чего вопрос о бесконечном становлении государственности выглядит как минимум странно. Тридцать три с половиной года, отделяющие «Беловежские соглашения» от момента написания данной статьи, составляют тот же срок, который отделяет первый управляемый полет Братьев Райт, дальность которого составила немногим более 36 метров, и беспосадочный перелет самолета из СССР в США через Северный полюс дальностью более 9 000 километров. Тридцать три с половиной года, к слову, отделяли капитуляцию милитаристской Японии в сентябре 1945 г., когда страна буквально лежала в руинах и столкнулась с коллапсом экономики и народного хозяйства, и начало марта 1979 г. – периода, когда Япония по темпам экономического роста выходит на лидирующие позиции в мире. Однако если смотреть на абстракцию как на то, чем она является на самом деле – именно как на абстракцию, то вопрос бесконечного «государственного строительства» будет упираться в то, что социальные реалии никогда не достигают некоего искомого оптимума, из-за чего и развитие социальных отношений, как парафраз абстракции «государственного строительства», будут процессом бесконечным. И поскольку театральное искусство существует в бесконечном процессе эстетической эволюции, можно сказать, что бесконечность «государственного строительства» является одним из факторов бесконечности творческих поисков в театре.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – С. 30–32.
2. Барбой, Ю. К истории театра. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во РГСИ, 2018. – 252 с.
3. Бузук, Р.Л. Эволюция современного белорусского театра и зрительской аудитории на рубеже XXI столетия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2008. – № 6. – С. 268–271.
4. Ерохин, О. А. Национализм в контексте политической теории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalizm-v-kontekste-politicheskoy-teorii> . – Дата доступа: 15.02.2025.
5. Ивинских, Г. П. Сценические трансформации и проблемы художественной рецепции на рубежах XIX - XX и XX - XXI вв. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenicheskie-transformatsii-i-problemy-hudozhestvennoy-retseptsii-na-rubezhah-xix-xx-i-xx-xxi-vv> . – Дата доступа: 11.03.2025.
6. Карпушкин, М. А. Уроки мастерства: конспекты по театральной педагогике А. А. Гончарова / М. А. Карпушкин. – М. : «ГИТИС», 2005 - 216 с.
7. Перетрухина К. Долой видеопроектор! или к будущему видео в театре // Киновед. зап. – 2010. – № 96. – С. 207–209.
8. Свобода Й., Тайна театрального пространства. / Пер. с итал. А. Часовниковой. – 4-е изд. – М.: Изд-во ГИТИС, 2022. – 192 с.
9. Сычев, Ю. В. Микросреда и личность: философские и социологические аспекты / Ю. В. Сычев. – М. : Мысль, 1974. – 190 с.
10. Bentley, E. The Playwright as Thinker: A Study of Drama in Modern Times. – NY: Reynal & Hitchcock, 1946 – 382 p.
11. Eustis, O. Why theater is essential to democracy // TED. – URL: https://www.ted.com/talks/oskar_eustis_why_theater_is_essential_to_democracy (дата обращения: 18.05.2024).
12. Walmsley, B. A. Why people go to the theatre: a qualitative study of audience motivation // Journal of Customer Behaviour. – 2011. – №10 (4). – P. 335–351.